

Logam Berat Timbal (Pb) dan Efeknya pada Sistem Reproduksi

Kadek Yuniari Suryatini dan I Gusti Ayu Rai

Program Studi Pendidikan Biologi FPMIPA IKIP PGRI BALI

Email : yuniari_suryatini@yahoo.com

ABSTRACT. Lead is one of heavy metals that is highly toxic and widely known by the public. Lead causes the most poisoning of living things but is widely used in producing industrial products. The toxic effect of lead on the reproductive system causes a disruption of the spermatogenesis process thus affecting the quality of semen in the number, morphology, motility, and abnormal forms of spermatozoa. Heavy metal lead also has toxic effects on gametes and causes chromosomal defects. Lead exposure in women causes menstrual disorders, greater risk of miscarriage, fetal abnormalities, infant mortality, and premature delivery. Lead also causes infertility in men and women.

Keywords: Lead, Toxic, Reproductive system

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan dalam tiga dekade terakhir menjadi suatu masalah yang hangat dibicarakan dan menjadi perhatian khusus, baik dari pihak akademisi atau ilmuwan, pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah bahkan masyarakat umum. Masalah ini terjadi karena semakin banyaknya bahan-bahan industri dan non industri yang masuk ke dalam lingkungan alam dan mengakibatkan kerusakan-kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung (Sembel, 2015). Kecenderungan pencemaran terutama sejak perang dunia kedua mengarah kepada dua hal yaitu pembuangan senyawa kimia tertentu yang makin meningkat terutama akibat kegiatan industri dan transportasi. Hal lainnya adalah akibat penggunaan berbagai produk bioksida dan bahan-bahan berbahaya dari aktivitas manusia (Achmad, 2004).

Salah satu bahan pencemar yang berbahaya bagi manusia adalah Pb (plumbum) yang dikenal juga dengan timah hitam atau timbal (WALHI, 2004). Sumber-sumber alami timbal yang paling

penting dalam lingkungan adalah batuan dengan kadar 13 mg/kg (Siwiendrayanti *et al.*, 2016). Debu, kebakaran hutan, letusan gunung berapi, garam laut yang terpencar adalah beberapa fenomena alam lain yang membuat penyebaran dan konsentrasi timbal terjadi di alam (Sodhi, 2015).

Sumber-sumber timbal buatan manusia memainkan peranan yang paling besar dalam lingkungan (Sodhi, 2015). Timbal banyak ditemukan dalam pertambangan-pertambangan di seluruh dunia, bahan produksi batere pada kendaraan bermotor, produksi logam-logam lainnya biasanya juga mengandung timbal seperti amunisi, kabel, dan solder. Timbal juga digunakan dalam industri percetakan, sekering, dan alat listrik lainnya. Timbal murni biasanya dipakai untuk melapisi logam lain sehingga tidak mudah berkarat, serta campuran pembuatan cat sebagai bahan pewarna karena daya larutnya yang rendah dalam air (Darmono, 1994).

Timbal merupakan logam yang sangat beracun dan dapat mempengaruhi setiap organ dan sistem dalam tubuh manusia. Anemia adalah gejala awal dari keracunan kronik karena timbal menginhibisi sintesa

haemolymph. Keracunan timbal yang juga disebut plumbisme adalah suatu tipe keracunan logam yang berbahaya bagi manusia dan vertebrata karena dapat mempengaruhi jantung, tulang, perut, ginjal, sistem reproduksi, dan persarafan sentral (Sembel, 2015). Dampak timbal terhadap kesehatan sangat bervariasi tergantung dari tingkat dan lama pajanan (Achmad, 2004). Efek toksik yang muncul pada jaringan dan organ tubuh adalah akibat terjadinya interaksi logam-logam

PEMBAHASAN

1. Karakteristik dan Penggunaan Timbal

Timbal adalah logam yang sangat populer dan banyak dikenal oleh orang awam. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya timbal yang digunakan di pabrik dan paling banyak menimbulkan keracunan pada makhluk hidup (Darmono, 1994). Timbal termasuk logam pascatransisi dan juga anggota dari kelompok karbon dengan simbol Pb dan memiliki nomor atom 82. Timbal berbentuk logam lembut, stabil, memiliki densitas tinggi, tahan korosi, memiliki konduktivitas lemah, dan paruh waktu sangat lama serta terdapat bebas secara alami dalam bumi dalam bentuk empat isotop yaitu 204, 206, 207, dan 208 (Sembel, 2015).

Timbal adalah logam lunak kebiruan atau kelabu keperakan yang lazim terdapat dalam kandungan endapan sulfid yang tercampur mineral-mineral lain, terutama seng dan tembaga (West *et al.*, 1998). Sifat-sifat logam ini antara lain mempunyai titik lebur yang rendah sehingga mudah digunakan, mudah dibentuk karena logam ini lunak, mempunyai sifat kimia yang aktif sehingga dapat digunakan untuk melapisi logam untuk mencegah perkaratan, bila dicampur dengan logam lain membentuk logam campuran yang lebih baik daripada logam murninya, dan kepadatannya melebihi logam lain (Darmono, 1994).

Timbal biasanya digunakan untuk penahan radiasi. Timbal juga dipakai sebagai tali pengikat *scuba diving*. Pada

berat dengan molekul-molekul penting sel sehingga merusak struktur dan fungsi sel pada organ target (Endrinaldi, 2010). Timbal dan senyawanya masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui saluran pernafasan dan pencernaan sedangkan absorpsi melalui kulit sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Timbal yang diabsorpsi diangkut oleh darah ke organ-organ tubuh dan sebanyak 95% timbal dalam darah diikat oleh eritrosit (Ardyanto, 2005).

tahun 2000, produksi timbal di Amerika Serikat yaitu sekitar 1,15 juta ton dipergunakan untuk pabrik kendaraan bermotor, elektroda batere timbal, dan sebagai batere mobil (Sembel, 2015). Timbal sangat baik untuk merangsang arus listrik dalam katoda (Darmono, 1994). Timbal juga dipergunakan untuk insulasi kabel-kabel listrik bertegangan tinggi, pendingin reaktor cepat, dan pembuatan plastik PVC (*polyvinyl chloride*) (Sembel, 2015).

2. Toksisitas Timbal

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (*The US Centres for Disease Control and Prevention*) dan Organisasi Kesehatan Sedunia (*The World Health Organization*) menyatakan bahwa timbal dalam darah yang mencapai tingkat 10 µg/dL atau lebih dapat membahayakan kesehatan dan mengakibatkan amnesia (Sembel, 2015). Timbal adalah salah satu dari kelompok logam berat yang tidak mempunyai fungsi biologis sama sekali (Darmono, 1994). Efek toksik utama timbal adalah sistem hematopoetik dan susunan saraf. Adanya timbal dalam darah menyebabkan anemia karena adanya hambatan pada Asam δ-Aminolevulinat Dehidratase (ALAD) dan Heme Sintesa (HS) yang merupakan komponen dalam pembentukan sel darah merah (Siwiendrayanti *et al.*, 2016).

Toksisitas timbal menunjukkan gejala yang berbeda-beda sesuai dengan kadar racun, umur, individu, dan lamanya

pajanan. Gejala dapat timbul sesudah beberapa minggu atau bulan seiring dengan peningkatan kadar timbal dalam tubuh. Biasanya gejala yang diakibatkan oleh keracunan timbal organik lebih cepat dibandingkan timbal anorganik (Sembel, 2015). Paparan timbal yang tinggi diatas 80 µg/dL dapat mengakibatkan ensefalopati. Kerusakan pada arteri dan kapiler mengakibatkan edema otak, meningkatkan tekanan cairan serebrospinal, degenerasi neuron, dan perkembangan sel glia. Kadar paparan 40-50 µg/dL pada anak-anak dapat mengakibatkan hiperaktivasi, berkurangnya konsentrasi, dan penurunan IQ (Siwiendrayanti *et al.*, 2016).

Gejala-gejala akibat keracunan timbal antara lain : sakit perut, konvulsi, sakit kepala, kelelahan, sulit tidur, mual, penurunan berat badan, kehilangan pendengaran, kehilangan nafsu makan, otot lemah, sulit berkonsentrasi, anemia, kerusakan ginjal, koma, dan kematian. Keracunan akut menunjukkan tanda-tanda neurologis, sakit, melemahnya otot, sakit perut, muntah-muntah, diare, dan konstipasi. Keracunan kronik menunjukkan tanda-tanda pada pencernaan makanan, saraf otot, dan persarafan. Target utama dari toksisitas timbal adalah sistem persarafan sentral (Sembel, 2015). Efek toksik timbal lainnya adalah potensi untuk menimbulkan karsinogenisitas pada ginjal, mengganggu fungsi reproduksi berupa kemandulan, aborsi, dan kematian neonatal (Siwiendrayanti *et al.*, 2016).

3. Absorpsi, Distribusi, dan Ekskresi Timbal

Timbal masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Biasanya, keracunan terjadi apabila mengkonsumsi sekitar 0,2-2,0 mg Pb/hari dan pada orang dewasa Pb diserap melalui usus sekitar 5-10%. Ketika berpuasa penyerapan Pb dalam tubuh bisa mencapai 15-20%. Faktor lainnya yang mempengaruhi penyerapan Pb yaitu adanya kompetisi dan interaksi dengan logam lain seperti Ca dan Fe dalam absorpsinya.

Apabila terjadi kekurangan Ca dan Zn dalam diet maka dapat menaikkan absorpsi Pb sehingga toksisitasnya menjadi meningkat (Darmono, 1994). Absorpsi Pb dalam aliran darah dilakukan oleh eritrosit. Setelah masuk dalam plasma kemudian didistribusikan ke otak, hati, kulit, ginjal, dan muskulus skeletal (Siwiendrayanti *et al.*, 2016).

Timbal yang diabsorpsi melalui saluran pencernaan didistribusikan ke jaringan lain melalui darah. Logam ini dapat terdeteksi di dalam tiga jaringan utama menjadi tiga kompartemen yaitu : (a) di dalam darah, Pb terikat dalam sel darah merah dan mempunyai waktu paruh sekitar 25-30 hari, (b) dalam jaringan lunak (hati dan ginjal) mempunyai waktu paruh sekitar beberapa bulan, dan (c) tulang dan jaringan keras (kalsifikasi) seperti gigi dan tulang rawan, hampir 90-95% Pb dalam tubuh terdapat dalam tulang yang waktu paruhnya mencapai 30-40 tahun (Darmono, 1994).

Pb diekskresikan terutama melalui air seni, yang kandungan Pb-nya dalam plasma dan air seni terlihat proporsional. Timbal juga diekskresikan melalui tinja (feses), keringat, dan air susu ibu serta didepositkan di dalam rambut dan kuku. Biasanya ekskresi Pb dari tubuh sangat kecil meskipun *intake* Pb tiap hari naik sehingga dapat menaikkan kandungan Pb dalam tubuh (Darmono, 1994).

4. Efek Timbal pada Sistem Reproduksi

Daya toksik timbal berpengaruh pada sistem reproduksi hewan dan manusia (Bambang *et al.*, 2002) dan bekerja secara langsung mengenai sel-sel sasaran atau secara tidak langsung melalui organ endokrin tertentu (Lu, 1994). Timbal menyebabkan kelainan pada testis yang bekerja melalui mekanisme pretestiskuler dan testiskuler. Pada tingkat pretestiskuler, timbal yang tertimbun dalam darah melewati sawar darah otak dan mengganggu metabolisme sel-sel saraf melalui penghambatan respirasi mitokondria sel saraf. Hambatan pada

tingkat biokimiawi ini menimbulkan gangguan pada poros hipotalamus hipofisis testis (Intani, 2010) sehingga menyebabkan terganggunya sekresi hormon-hormon hipofisis anterior yang penting dalam proses spermatogenesis yaitu FSH dan LH (Murray *et al.*, 2003). Efek toksik timbal pada tingkat testiskuler menekan produksi hormon testosteron yang mempengaruhi proses spermatogenesis (Camin, 1993). Efek toksik timbal pada sistem reproduksi pria juga menyebabkan atrofi testis (Lu, 1994).

Untuk mengetahui adanya gangguan spermatogenesis ditandai dengan terjadinya perubahan jumlah sel-sel spermatogenik dalam tubulus seminiferus (Hidayati, 2000). Pemberian timbal nitrat pada mencit jantan selama 16 hari dengan konsentrasi masing-masing 120 ppm, 360 ppm, 600 ppm, dan 840 ppm menekan proses spermatogenesis secara signifikan yaitu pada fase spermatositogenesis, meiosis, dan spermiogenesis. Timbal juga menekan populasi sel sertoli dan sel leydig serta menurunkan berat testis secara signifikan (Suryatini, 2013). Hasil penelitian Isradji (2011) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu pemberian timbal asetat tidak berpengaruh terhadap berat dan volume testis mencit jantan yang diberi perlakuan selama 42 hari dengan konsentrasi 400 ppm, 1000 ppm, dan 2000 ppm. Hal tersebut dikarenakan kerusakan baru terjadi pada tahap awal. Akumulasi timbal asetat belum mencukupi untuk memberikan pengaruh kerusakan tubulus seminiferus secara maksimal. Menurut Sitorus (2004), timbal mempunyai sifat bioakumulatif dalam tubuh organisme dan akan terus diakumulasi sampai organisme tidak mampu lagi mentolerir kandungan logam berat timbal dalam tubuhnya.

Logam berat timbal mempunyai efek racun terhadap gamet dan dapat menyebabkan cacat kromosom (Sudarmadji *et al.*, 2006). Wanita yang bekerja pada perusahaan tembikar, tempat paparan timbal sangat tinggi, mempunyai resiko keguguran lebih besar, kematian bayi

dalam kandungan, dan kelahiran bayi prematur (Sodhi, 2015). Pada laki-laki, timbal dapat menurunkan libido dan menyebabkan morfologi sperma yang abnormal (Panggabean *et al.*, 2008) sehingga mengakibatkan infertilitas (Sembel, 2015). Hasil penelitian De Rosa *et al.*, (2006) mengungkapkan, telah terjadi penurunan motilitas sperma pada penjaga pintu tol yang terpajan timbal selama 6 jam per hari. Hal ini dihubungkan dengan tingginya nitrogen oksida, sulfur oksida, dan timbal di udara pada daerah pintu tol yang dapat menyebabkan methaemoglobin meningkat sehingga menurunkan kualitas sperma. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Adnan (2001) yang mengungkapkan efek toksik timbal mempengaruhi proses spermatogenesis sehingga mempengaruhi kualitas semen dalam jumlah, morfologi, motilitas, dan bentuk abnormal spermatozoa.

Efek lain paparan timbal terhadap sistem reproduksi wanita adalah Pb dapat menembus plasenta sehingga menimbulkan kelainan pada janin. Peningkatan kasus infertil, abortus spontan, gangguan haid, dan bayi lahir mati pada pekerja perempuan yang terpajan Pb telah dilaporkan sejak abad 19, walaupun demikian data mengenai dosis dan efek Pb terhadap fungsi reproduksi wanita sampai sekarang masih sedikit (Laila dan Shofwati, 2013).

5. Upaya Meminimalkan Paparan Timbal

Untuk mencegah pelepasan timbal ke lingkungan dapat dilakukan dengan cara : (a) tindakan pengawasan harus dimulai di setiap tahap pengolahan timbal yaitu penambangan, ekstraksi, dan pembuatan komoditas, (b) pengurangan emisi timbal di udara dengan pengendap elektrostatik, (c) kandungan timbal pada sistem air alam dihilangkan dengan penambahan batu kapur atau dolomit, (d) komoditi berbasis timbal digantikan oleh material yang lebih bersahabat dengan lingkungan, dan (e) strategi perencanaan kota baru lebih menekankan untuk mengurangi polusi

timbal dengan cara pengaturan penempatan nadi lalulintas jalan raya, kompleks parkir mobil, dan tempat industri yang jauh dari area padat penduduk (Sodhi, 2015).

Pencegahan paparan timbal secara individu dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dilapisi timbal (Sembel, 2015). Suherni (2010) merekomendasikan beberapa hal dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keracunan timbal di Indonesia antara lain : menyediakan informasi bagi masyarakat terutama

masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan tentang sumber timbal dan efeknya terhadap kesehatan, meningkatkan pengelolaan sampah, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan lingkungan, dan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang tentang pemakaian timbal dalam produk, hal ini penting sejak Indonesia telah memasuki perjanjian perdagangan bebas.

PENUTUP

Simpulan

Timbal adalah salah satu logam berat yang sangat beracun yang banyak dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Efek toksik timbal terhadap sistem reproduksi pria menyebabkan terganggunya proses spermatogenesis sehingga mempengaruhi kualitas semen dalam jumlah, morfologi, motilitas, dan bentuk abnormal spermatozoa. Logam berat timbal mempunyai efek racun terhadap gamet dan menyebabkan cacat kromosom. Paparan timbal pada wanita menyebabkan gangguan haid, resiko keguguran lebih besar, kelainan pada janin, kematian bayi dalam

kandungan, dan kelahiran bayi prematur. Timbal juga menyebabkan infertilitas pada pria dan wanita.

Saran

1. Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang lebih besar tentang penggunaan timbal dalam produk mengingat timbal adalah salah satu logam berat yang sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan.
2. Pemerintah bersinergi dengan masyarakat mengkampanyekan bahaya paparan timbal bagi kesehatan dan mengupayakan pencegahannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, R. (2004). Kimia Lingkungan. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Adnan, S. (2001). Pengaruh Paparan Timbal terhadap Kesehatan dan Kualitas Semen Pekerja Laki-laki. *Majalah Kedokteran Indonesia*, 51(5) : 168-174.
- Ardyanto, D. (2005). Deteksi Pencemaran Timah Hitam (Pb) dalam Darah Masyarakat yang terpajan Timbal. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 2(1) : 67-76.
- Bambang, D.H., D. W. Woro, T. S. Hendri, A. Suhodo, dan W. S. Yuliati (2002). Pemanfaatan Rumput Laut (*Euchema spinosum*) untuk Mengatasi Infertilitas Spermatozoa Akibat Pencemaran Timah Hitam. *Buletin Penalaran Mahasiswa UGM*, 9(2) : 16-19.
- Camin, R. (1993). Pengaruh Pemberian Timbal Asetat Intragaster terhadap Spermatogenesis, Kualitas Spermatozoa, dan Kadar Timbal Darah Tikus. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Darmono (1994). Logam dalam Sistem Biologi MakhluK Hidup. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- De Rosa, M., S. Zarilli, L. Paesano, B. Boggia, dan M. Petretta. 2003. Traffic Pollutans Affect Fertility in Men. <http://humrep.oxfordjournals.org>. Diakses 10 Februari 2018.
- Endrinaldi (2010). Logam-logam Berat Pencemar Lingkungan dan Efek pada Manusia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1) : 42-46.
- Hidayati, D. (2010). Pengaruh Ekstrak Tanaman Cantel (*Andropogon sorghum*)

- terhadap Spermatogenesis Mencit (*Mus musculus*). Jurnal Kappa, 1(1) : 27-35.
- Intani, Y.C. 2010. Pengaruh Timbal (Pb) pada Udara Jalan Tol terhadap Gambaran Mikroskopis Testis dan Kadar Timbal (Pb) dalam Darah Mencit Balb/c Jantan. Skripsi. Program Pendidikan Sarjana Kedokteran. Fakultas Kedokteran. UNDIP.
- Isradji, I. 2011. Pengaruh Pb Asetat terhadap Berat dan Volume Testis Mencit. Jurnal Sains Medika, 3(2) : 150-156.
- Laila, N. N. dan I. Shofwati. 2013. Kadar Timbal Darah dan Keluhan Kesehatan pada Operator Wanita SPBU. Jurnal Kesehatan Reproduksi, 4(1) : 41-49.
- Lu, F. C. 1994. Toksikologi Dasar. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Murray, R. K., D. K., Granner., dan P. A. Mayes. Biokimia Harper. Penerbit EGC. Jakarta.
- Panggabean, P. C. T., S. Soeng., dan J. Ivone. 2008. Efek Paparan Timbal terhadap Infertilitas Pria. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 8(1) : 87-93.
- Sitorus, H. 2004. Analisis beberapa Karakteristik Lingkungan Perairan yang Mempengaruhi Akumulasi Logam Berat Timbal dalam Tubuh Kerang Darah di Perairan Pesisir Timur Sumatera Utara. Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia, 11 (1) : 53-60.
- Siwiendrayanti, A., E. T. Pawenang., dan E. Widowati. 2016. Buku Ajar Toksikologi. Penerbit Cipta Prima Nusantara. Semarang.
- Sudarmadji, J., Mukono, dan I. P. Corie. 2006. Toksikologi Logam Berat B3 dan Dampaknya terhadap Kesehatan. Jurnal Kesehatan Lingkungan, 2(2) : 129-142.
- Suherni. 2010. Keracunan Timbal di Indonesia. *The LEAD Group Incorporated*. Australia.
- Sembel, D. T. 2015. Toksikologi Lingkungan. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Suryatini, K Y. 2013. Efek Toksik Pb terhadap Struktur Tubulus Seminiferus Testis Mencit (*Mus musculus* strain Balb/c). Jurnal Emasains, 2(2) : 80-88.
- Sodhi, G. S. 2015. Konsep Dasar Kimia Lingkungan. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta.
- WALHI. 2004. Advokasi Pencemaran Udara. <https://walhijabar.wordpress.com/2007/12/31/advokasi-pencemaran-udara-2/> Diakses 5 Februari 2018.
- West, B., P. M. Sandman, dan M. R. Greenberg. 1998. Panduan Pemberitaan Lingkungan Hidup. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.